

Nueva cita de *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Endromidae) para Galicia (NO España)

J.J. Pino Pérez ⁽¹⁾ *, A. Martínez Fernández ⁽²⁾, J.L. Camaño Portela ⁽³⁾ & R. Pino Pérez ⁽⁴⁾

(1) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(2) C/ María 85 3º, 15624, Ares. A Coruña.

(3) ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(4) Centro de Investigación Forestal CIF de Lourizán. Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia. Carretera de Marín km 3,5. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

(Recibido el 10 de enero de 2009, aceptado el 20 de diciembre de 2009)

Resumen

Se aporta una nueva cita de *Endromis versicolora* (L.) para Galicia. Se añaden además los datos de quince ejemplares inéditos de la cuenca del río Eume y se presenta un mapa con la distribución conocida de la especie y la potencial basándose en el tipo de vegetación en el que se la encontró.

Palabras clave: *Endromis versicolora*, corología, fenología, Galicia, España.

Abstract

We add a new record of *Endromis versicolora* (L.) from Galicia (NW Spain). We also present unpublished data of fifteen specimens from the Eume River Basin (A Coruña) and provide a map of Galicia with the known distribution of the species and the potential distribution based on the type of vegetation in which they were found.

Keywords: *Endromis versicolora*, chorology, phenology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

La primera captura de un ejemplar de *Endromis versicolora* en Galicia la efectúa D. José Castro González en la finca del INIA, el 16 de marzo de 1972, en Mabegondo, Bos (Bergondo, A Coruña): una hembra recién eclosionada que es atraída por una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. El ejemplar se lo envía a Gómez de Aizpúrua quien da cuenta del hallazgo y dibuja un mapa de distribución de la especie en la Península Ibérica con los cuatro lugares que se conocen entonces en los que está presente, Laurgain (Aia, Guipúzcoa), Aránzazu (Aránzazu, Vizcaya), Articutza (Goizueta, Navarra) y Bos, en Bergondo, A Coruña (GÓMEZ DE AIZPURUA, 1973: 40). Aunque el ingeniero José Castro la buscó en años sucesivos, no volvió a caer en la trampa de luz ningún otro ejemplar (José Castro *com. pers.*, 2008). Con toda seguridad esa población está extinta pues, como nos informa José Castro, el abedular ripario que habitaba la especie fue eliminado y la zona allanada para la construcción de un polígono industrial que abarca más de 30 Has. La vista aérea de la zona muestra los usos del suelo y no deja muchas posibilidades: aparte del polígono industrial y de las instalaciones de la finca del INIA, la densidad de población es elevada y las áreas naturales que persisten son minúsculas y disjuntas.

GÓMEZ BUSTILLO *et al.* (1974: 107), describen la subespecie *Endromis versicolora subpyrinaea* basándose en ejemplares de Navarra y Guipúzcoa “por volar en la Península Ibérica al Sur de los Pirineos propiamente dichos”. Los mismos autores indican que la especie debe aparecer en Asturias, Santander y Vizcaya dado que ha quedado “demostrada la presencia de la especie” en Galicia con la hembra de Mabegondo.

Cuando tratan la especie a nivel ibérico, GÓMEZ BUSTILLO & FERNÁNDEZ RUBIO (1976: 206-209), la señalan de “La Coruña” basándose en el ejemplar de 1972, aunque la mancha del mapa indica más bien la zona del Eume y no la de la única publicada, la de Bergondo, más al oeste. La publicación de Gómez Bustillo y Fernández Rubio es de 1976, por tanto, alrededor de un año antes de que Fernández Vidal hiciera sus observaciones durante la primavera del año siguiente, 1977.

Y en efecto, del Eume (A Coruña) señala FERNÁNDEZ VIDAL (1977: 257) posibles avistamientos desde finales del mes de marzo hasta finales de abril, “volando entre las 12 y 14 h. más altos que los de la *A. tau*”. Sin embargo, no llega a publicarse ninguna captura, ni entonces, ni más tarde.

No obstante, la apreciación de Fernández Vidal era correcta, pues se obtuvieron quince ejemplares a lo largo de varios años, sobre todo cuando estaba nublado, lloviznaba o había niebla. Como suele suceder para otras especies, la llegada a la luz parece un fenómeno contagioso; un día no aparece ningún ejemplar y al siguiente, varios son atraídos por la luz. En el anexo I detallamos los datos, que estaban sin publicar aún, de los ejemplares recogidos y alguna información adicional.

FREINA & WITT (1987: 328-329) indican que se distribuye por el Norte de España, sin mayor precisión. El mapa que incluyen (nº 235: 645), mancha con generalidad la franja más septentrional hasta la altura del Eume, sin Andorra, ni Cataluña. Según estos autores la especie vuela desde finales de febrero hasta mediados de mayo. Pasan, además, a sinonimia el taxon *E. versicolora subpyrinaea* Gómez Bustillo, Gómez de Aizpúrua & Fernández-Rubio 1974, al que el propio GÓMEZ BUSTILLO (1983: 302), unos años antes, ratificaba en su status como subespecie, añan-

(*) pino@uvigo.es, autor para la correspondencia.

diendo que se trata de una “raza transicional que coloniza el Norte de la Península Ibérica”.

También aparece esta especie en un libro sobre la naturaleza amenazada en Galicia; en el capítulo sobre insectos, NOVOA (1989: 278-279), afirma que “en Galicia posúe unha colonia no couto do río Eume”. El autor no aclara de dónde ha obtenido esa información. En la nueva edición del libro, NOVOA (2005: 508), además de añadir que la especie vuela desde el valle pirenaico de Batzán “ata as fragas do río Eume (A Coruña)”, en el pie de la página 512, que trata el esfíngido *Proserpinus proserpina*, muestra su agradecimiento a Eliseo Fernández Vidal por la comunicación de datos propios respecto de “esta especie e sobre outros lepidópteros”.

Por último, en el mapa de PÉREZ DE GREGORIO *et al.* (2001: 69), se la señala con un punto, también en la misma zona del Eume. Tal vez irónicamente, en una reseña del libro, FERNÁNDEZ VIDAL (2002: 286), justificando el tipo de mapa utilizado en función de los objetivos perseguidos por la publicación, escribe que “quizás alguno en particular adolezca de precisión”, considerando que la única cita publicada hasta la fecha es la de Bergondo, más al oeste. Para PÉREZ DE GREGORIO *et al.* (*op. cit.*), *E. versicolora* habita la franja más septentrional de la Península con poblaciones relictas y aisladas entre sí. Lo que desde luego es el caso en Galicia.

MATERIAL Y MÉTODOS

El espécimen objeto de esta nota fue recogido en una trampa luminosa selectiva con una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. Dicho ejemplar, con número de la serie LOU-Arthr 10152, está depositado en el Centro de Investigación Forestal CIF de Lourizán (Pontevedra, España) de la Xunta de Galicia.

El resto de ejemplares fueron capturados también a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio en el bosque ripario del Eume y se encuentran depositados en la colección especificada. Seguimos a FREINA & WITT (1987: 328) para la nomenclatura.

RESULTADOS

Datos del ejemplar objeto de esta nota: Lugo, Cervantes, Vilarello, Sierra de Ancares, río Ortigal, 1 ♂, 26/04/2008, 29TPH7343, 1150 m, LOU-Arthr 10152 (Fot. 1). Acude a la luz de una lámpara de vapor de mercurio de 250 W, hacia las 00.10' de la mañana, al mismo tiempo que un macho de *Aglia tau*. El entorno es el de un carballedal de *Quercus pyrenaica* y *Q. petraea* con sotobosque de *Cytisus* sp., *Ilex aquifolium*, y la vegetación típica de estos carballedales orcantábricos.

DISCUSIÓN

No nos extraña la presencia de la especie en Ancares, pues conserva todavía buenas muestras de los robledales acidófilos colinos y montanos, una de las formaciones típicas en las que habita. Sin embargo, llama la atención su rareza en este hábitat que todavía se encuentra en buenas condiciones. Varios transectos durante las horas idóneas no nos permitió vislumbrar ni un solo macho en vuelo. Probablemente sea debido a una prospección insuficiente.

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero D. José Castro González, por compartir con nosotros la detallada descripción de aquella primera captura de la especie en Galicia.

Fot. 1. Hábito del ejemplar objeto de esta nota, LOU Arthr 10152. Otras imágenes en http://www.bigal.org/Boletín_BIGA/Boletín_BIGA6/IC_Endromis/index.html.

BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ VIDAL, E. 1977. Lepidópteros del curso bajo del río Eume (La Coruña). *SHILAP Revta. lepid.*, 5 (20): 255-257.
- FERNÁNDEZ VIDAL, E. 2002. Reseña del libro “Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares 2”. *Bol. SEA* 31: 286-287.
- FREINA, J. & WITT, T. 1987. *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis, I: Nolidae, Arctiidae, Syntomidae, Dilobidae, Lymantriidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyretidae, Sphingidae, Axiidae, Drepanidae, Thyatiridae, Bombycidae, Brahmaeidae, Endromidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae*. Munich, 710 pp., 46 láminas.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R., GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C. & FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1974. La *Endromis versicolora* (L. 1758) de la Península Ibérica. *SHILAP Revta. lepid.*, 2 (6): 106-109.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R. 1983. Reivindicación de varios taxones de la fauna hispano-francesa a su categoría original (Lep. Endromidae, Syssphingidae y Saturnidae). *SHILAP Revta. Lepid* 11 (44): 301-303.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R. & FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1976. *Mari-posas de la Península Ibérica. Heteróceros I*. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura. Madrid, 300 pp.
- NOVOA DOCET, F. 1989. Insectos. In Díaz-Fierros Viqueira, F.; Río Barxa, F. & Viéitez Cortizo, E. (Coord.) *A natureza ameazada. Xea, Flora e Fauna de Galicia en perigo*. Colección do Patrimonio Ecolóxico. 251-302 pp.
- NOVOA DOCET, F. 2005. Insectos. In Viéitez Cortizo, E. & Rey Salgado, J.M. (Eds.) *A Natureza ameazada*. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. 449-519 pp.
- PÉREZ DE-GREGORIO, J.J.; MUÑOZ, J. & RONDÓS, M. 2001. *Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares 2*. Argania editio, Barcelona. 210 pp.

RIVAS MARTÍNEZ, S. Y COLS. 1987. *Memoria del mapa de series de Vegetación de España: 1:400.000*. I.C.O.N.A. 268 pp + 30 mapas.

SILVA PANDO, F.J. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1992. *Guía das árbores e bosques de Galicia*. Vigo. Ed. Galaxia, 1992, 224 pp.

ANEXO I

Aunque hasta el momento no se había publicado nada fehaciente, esto es, con ejemplares, sobre la *E. versicolora* del Eume, desde FERNÁNDEZ VIDAL (1977), sabemos de la existencia de la población en dicho enclave. Ahora bien, queremos dejar constancia, por fin, de su existencia mediante los siguientes datos basados en los ejemplares que están en la colección de uno de los autores, Aquilino Martínez:

Datos de los ejemplares del Eume:

A Coruña, A Capela, Coto del río Eume, 29TNJ70, 50 m, 09/03/1994, 2 ♂; 11/03/1994, 6 ♂; 13/03/1994, 1 ♂; 11/03/2002, 1 ♂; 25/03/2002, 1 ♂; 12/03/2005, 1 ♂; 15/03/2006, 2 ♂ y 1 ♀.

Fenología de *E. versicolora* en Galicia

Fig. 2. Período de vuelo de *E. versicolora* basada en los datos de los 16 ejemplares aportados por este trabajo

La especie parece tener un período de vuelo prolongado en función de la altitud: desde principios de marzo en la zona costera del Eume, a unos 40-50 m sobre el nivel del mar, hasta finales de abril y probablemente principios de mayo en los Ancares, entre los 1000 y 1300 m. Como sucede con otras especies, las poblaciones de altura eclosionan más tarde, y a juzgar por el estado del ejemplar de Ancares, probablemente se encontrará en vuelo hasta mediados de mayo. Fig. 2.

Aunque su hábitat suelen ser los abedulares, se ha encontrado tanto en abedulares riparios de baja altitud mezclados con sauces y alisos, como en bosques húmedos centroeuropeos al nivel del mar con dominio del *Quercetum roboris*, o en bosques hiperhúmedos montanos del *Quercetum petraeae*, con abedules dispersos o en bosque (Véase Anexo II).

ANEXO II

Distribución conocida y potencial de *E. versicolora* en Galicia. Fig. 3.

Para la distribución potencial nos hemos basado en dos hechos. El primero, el tipo de vegetación en el que han aparecido ejemplares de la especie en nuestro territorio de estudio. El segundo, la distribución de los sintáxones según los mapas de RIVAS MARTÍNEZ (1987), el de SILVA-PANDO & RIGUEIRO RODRÍGUEZ (1992) y nuestros propios datos.

El ejemplar de Bos habitaba un abedular ripario a baja altitud, de los que en el tercio Norte de la provincia de Lugo y A Coruña son comunes. Pero, nada nos indica que vuele en esas zonas, pues probablemente ya se habría encontrado; por eso no indicamos ese tipo de vegetación en el mapa, que sobreestimaría la distribución de la especie.

La población del Eume habita un bosque acidófilo colino, un *Blechno spicanti-Quercetum roboris*, casi al nivel del mar. Se trata de un sintaxon común por la zona más septentrional de las provincias de A Coruña y Lugo, pero prácticamente no hay buena representación salvo en el Eume.

Fig. 3. Distribución conocida y potencial de *E. versicolora* en Galicia.

La población de Ancares vuela entre las últimas manifestaciones del bosque montano, un *Quercetum petraeae* y las primeras de los abedulares altimontanos orocantábricos, *Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae*.

En consecuencia, y aunque los sintáxones no son exactamente iguales, sería posible que la especie apareciera en las devesas de la Sierra del Courel, si bien los muestreos hasta la fecha han sido negativos; también podría aparecer en las cabeceras de los valles de Casaio, Xares o A Ponte, en el Macizo de Trevinca, o, en los valles de Figueiredo del Invernadeiro y los opeustos de Chandrexa de Queixa.